

O'QITUVCHILARDA KASBIY SO'NISHIDA STRESSNING TA'SIRI

To'laganova Sayyoraxon Boyirxon qizi

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti

Psixologiya (faoliyat turlari) yo'nalishi 2 kurs magistranti

deeora897@gmail.com

Botirova Dilafro'z Bozorovna

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

dotsenti v.b, (PhD)

botirovadlafroz@gmail.com

ORCID 0000-0002-8861-305X

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17422013>

Annotatsiya: Ushbu tezisda o'qituvchilar faoliyatida stress omillarining kasbiy so'nish (professional burnout) holatiga ta'siri psixologik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari o'qituvchilarda stressning kuchayishi kasbiy motivatsiyaning pasayishiga, emotsional charchoqqa va shaxslararo munosabatlarda sovuqlikka olib kelishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: stress, kasbiy so'nish, emotsional charchoq, o'qituvchi faoliyati, psixologik salomatlik.

So'nggi yillarda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar o'qituvchilardan nafaqat kasbiy mahorat va yangilikka ochiqlikni, balki yuqori darajadagi psixologik barqarorlikni ham talab qilmoqda. Raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, o'quv jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etish, zamonaviy baholash tizimining murakkabligi — bularning barchasi o'qituvchining ruhiy va emotsional yuklamasini sezilarli darajada oshirmoqda. Bugungi kunda ta'lim sohasidagi eng dolzarb muammolardan biri — o'qituvchilarda kasbiy so'nish (professional burnout) holatlarining ortib borayotganidir. O'qituvchilar orasida ruhiy charchoq, motivatsiya pasayishi, ishdan qoniqmaslik va ijodiy sustlik holatlari tobora ko'proq uchramoqda. Bu esa o'z navbatida ta'lim sifatiga, o'quvchi-o'qituvchi munosabatlariga va pedagogik muhitning sog'lomligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kasbiy so'nishning shakllanishida **stress** eng asosiy psixologik omillardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Ta'lim jarayonidagi surunkali stress — doimiy vaqt bosimi, ota-onalar va rahbariyatning yuqori talabchanligi, o'quvchilarning individual xususiyatlari, moddiy va ma'naviy rag'batning yetishmasligi — o'qituvchi shaxsida emotsional toliqish, o'z kasbiga nisbatan befarqlik va samarasizlik hissini keltirib chiqaradi. Shu sababli, bugungi kunda o'qituvchilarda stressni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish, ularning psixologik salomatligini saqlash, kasbiy motivatsiyani qo'llab-quvvatlash masalalari ta'lim tizimining eng dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Kasbiy so'nish (professional burnout) jarayoni o'qituvchining mehnat faoliyatida uchraydigan eng dolzarb psixologik muammolardan biridir. C. Maslach va H. Freudenberger tadqiqotlarida bu holat emotsional charchoq, depersonalizatsiya (boshqalarga nisbatan sovuq munosabat), va shaxsiy yutuqlarning pasayganini his etish kabi tarkibiy qismlar orqali namoyon bo'lishi qayd etilgan. O'zbekiston ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan o'qituvchilar misolida ham bu holatning muayyan belgilari kuzatiladi.

O'qituvchi kasbi inson bilan doimiy muloqotni talab qiladigan, yuqori emotsional kuch sarf etiladigan kasblardan biri bo'lib, bu jarayonda stress muqarrar hisoblanadi. Stress o'z mohiyatiga ko'ra organizmning tashqi bosim va ichki muvozanat buzilishiga javob reaksiyasidir. Biroq ta'lim jarayonidagi surunkali stress (doimiy vaqt bosimi, ortiqcha yuklama,

baholash tizimidagi noaniqlik, rahbariyat bosimi va ijtimoiy e'tirof yetishmasligi) o'qituvchi shaxsida barqaror ruhiy toliqish holatini keltirib chiqaradi.

Psixologik kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilar ko'pincha quyidagi stress manbalariga duch keladilar:

1. o'quvchilarning intizomsizligi yoki past motivatsiyasi;
2. ota-onalarning haddan tashqari aralashuvi yoki e'tiborsizligi;
3. rahbariyatning yuqori talabchanligi va tanqidiy munosabati;
4. mehnatga nisbatan yetarlicha moddiy va ma'naviy rag'batning yo'qligi;
5. ta'lim tizimidagi tez-tez o'zgarishlar va yangi talablar.

Ushbu omillar uzoq muddatli davom etsa, o'qituvchida emotsional charchoq paydo bo'ladi: u o'z ishidan qoniqmaydi, dars jarayonida befarq yoki sovuqqon bo'lib qoladi, ijodkorlik pasayadi. Bu holat depersonalizatsiya — ya'ni o'quvchi va hamkasblarga nisbatan masofali, hissiz munosabat shakllanishiga olib keladi. Natijada o'qituvchi o'z faoliyatining ma'nosini yo'qotgandek his qiladi, shaxsiy yutuqlari qadrsizdek tuyuladi, o'z kuchiga bo'lgan ishonch susayadi.

Stress va kasbiy so'nish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ikki yo'nalishda kechadi:

1. **Stress kasbiy so'nishga sabab bo'ladi.** Uzoq muddatli emotsional zo'riqish o'qituvchining ruhiy resurslarini kamaytiradi.
2. **Kasbiy so'nish stressni kuchaytiradi.** O'z ishidan qoniqmaslik, ichki ishonchsizlik va charchoq holatlari o'qituvchining stressga nisbatan chidamliligini yanada pasaytiradi. Shuning uchun stressni boshqarish, emotsional barqarorlikni saqlash, dam olish va o'z-o'zini tiklash ko'nikmalarini shakllantirish — kasbiy so'nishning oldini olishda muhim psixoprofilaktik yo'nalish hisoblanadi. O'qituvchilarga mo'ljallangan psixologik treninglar, relaksatsion mashg'ulotlar, "mindfulness" texnikalari hamda ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimlari bu jarayonni yengillashtiradi.

O'qituvchilarda kasbiy so'nish (professional burnout) jarayonining shakllanishi ta'lim tizimining psixologik muhitiga, o'quv jarayonining samaradorligiga hamda shaxsiy ruhiy salomatlikka bevosita ta'sir ko'rsatuvchi murakkab psixologik jarayondir. Ushbu holatning asosiy sabablaridan biri — ta'lim sohasida stress omillarining ortib borayotganidir. Uzoq muddatli emotsional zo'riqish, haddan tashqari mehnat yuklamasi, rahbariyat va ota-onalar tomonidan bildiriladigan yuqori talabchanlik, ijtimoiy e'tirofning yetishmasligi o'qituvchining ichki resurslarini zaiflashtiradi va kasbiy motivatsiyani pasaytiradi. Kasbiy so'nishning oldini olish uchun, eng avvalo, ta'lim muassasalarida psixologik profilaktika tizimini yo'lga qo'yish zarur. Bunga o'qituvchilar uchun stressni boshqarish bo'yicha treninglar, psixologik yengillik mashg'ulotlari, ijobiy fikrlash va o'z-o'zini qo'llab-quvvatlash texnikalarini o'rgatish kiradi. Shuningdek, rahbariyat tomonidan o'qituvchilarning mehnatini qadrlash, ularning yutuqlarini ommaviy e'tirof etish, rag'batlantirish tizimini takomillashtirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, sog'lom psixologik iqlimni shakllantirish, jamoaviy hamjihatlikni rivojlantirish, o'zaro hurmat va ishonch muhitini yaratish o'qituvchining emotsional barqarorligini mustahkamlaydi. O'qituvchining professional o'sishi, o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishi uchun qulay shart-sharoit yaratish kasbiy so'nishni kamaytiruvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Umuman olganda, o'qituvchilar orasida kasbiy so'nish holatini kamaytirish — bu faqat individual masala emas, balki butun ta'lim tizimining psixologik va ijtimoiy

barqarorligini ta'minlovchi omil sifatida qaralishi lozim. Shu bois stressni boshqarish, psixologik qo'llab-quvvatlash, motivatsiyani oshirish va sog'lom muhit yaratish ta'lim tizimining ustuvor strategik yo'nalishlaridan biri bo'lishi zarur.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2025). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF CREATIVITY IN PRESCHOOL CHILDREN. American Journal of Social Sciences and Humanities. 1. 112-122.
2. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2025). PSYCHOLOGICAL PROBLEMS AFFECTING YOUTH'S PROFESSIONAL CHOICE. 01. 603-606.
3. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2025). GEOGRAFIYA VA PSIXOLOGIYA FANLARI TUTASHGAN CHEGARA: PSIXOGEOGRAFIYANING SHAKLLANISH TARIXIGA NAZAR.. Central Asian Journal of Art Studies. 2. 143-149. 10.5281/zenodo.15490171.
4. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2024). TALABALARDA EMOTSIONAL KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH.. 5. 224-229.
5. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2024). EMOTSIONAL KREATIVLIK: NAZARIY ASOSLARI VA PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR.. Journal of Economics and Business UBS. 4. 679-685.
6. Abduqodirova, Dilobarbonu & Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). YOSHLARDA HARBIY-VATANPARVARLIK TUYG'USINI TAKOMILLASHTIRISHNING PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI. 10.5281/zenodo.14636273.
7. Tojiboyev, Marat. (2024). Talabalar tafakkurini rivojlantirishda innovatsion yondashuv.. 5. 168-175.
8. Tojiboyev, Marat. (2025). PEDAGOGIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH VOSITASIDA TALABALARNI INKLYUZIV TA'LIMGA TAYYORLASH. 3. 85-88.
9. Soliyev, Y. & Soliyev, B. & Ahmadjonova, K. & Tojiboyev, Marat. (2021). The Effective Use Of Game Methods And Techniques In Teaching English To Young Learners. The American Journal of Social Science and Education Innovations. 03. 298-302. 10.37547/tajssei/Volume03Issue01-58.
10. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2024). EMOTSIONAL KREATIVLIK: NAZARIY ASOSLARI VA PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR.. Journal of Economics and Business UBS. 4. 679-685.
11. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2024). INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES THE ROLE OF EMOTIONAL CREATIVITY IN STUDENTS' DECISION- MAKING.
12. Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). HARBIY PEDAGOGIKANING BOSHQA FANLAR BILAN ALOQASI. 10.5281/zenodo.10704094.
13. Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). 2025-02-01-17-21-34 a6e5a90f443173108650c03cb86f3648.
14. Rayev, Jo & Maxmudovich, Sherali & Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). INNOVATIVE RESEARCH IN MODERN EDUCATION Hosted from Toronto, Canada THE SUBJECT OF MILITARY PSYCHOLOGY.
15. Maxmudovich, Sherali & Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). SUBJECT, TASKS AND CONTENT OF STUDYING THE BASICS OF MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION. 10.5281/zenodo.10700581.
16. Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). TRAINING OF ATHLETES BEFORE THE

- COMPETITION. MUSOBAQADAN OLDIN SPORTCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORLASH. Eurasian Journal of Social Sciences Philosophy and Culture. 73-76. 10.5281/zenodo.12635442.
17. Madgapilova, Nargiza. (2025). SCIENTIFIC-PRACTICAL AND STRATEGIC BASES OF IMPROVING PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL COOPERATION IN THE INTEGRATION OF SCHOOL AND PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS IN THE CONTEXT OF CONTINUOUS EDUCATION ON THE BASIS OF INNOVATIVE LOGISTICS. 1. 157-166.
18. Madgapilova, Nargiza. (2025). МУҒАЛЛИМ ҲАМ ЎЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ Илимий-методикалық журнал. 164-170.
19. Madgapilova, Nargiza. (2023). THE SPECIFICS OF THE IMPLEMENTATION OF THE PEDAGOGICAL INNOVATIVE CLUSTER APPROACH IN THE SYSTEM OF CONTINUING EDUCATION. 1. 236-244.
20. Eshnayev, Nortoji & Madgapilova, Nargiza. (2023). CHARACTERISTICS OF IMPLEMENTING THE CLUSTER APPROACH IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. International Journal of Pedagogics. 03. 44-47. 10.37547/ijp/Volume03Issue02-09.
21. Abdurasulov, J., & Toshpo'latov, A. . (2025). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ У ПОДРОСТКОВ. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 5(9), 90–99. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/60762>
22. Abdurasulova, Y. . (2025). VOLEYBOLCHILARDA SAKRASH QOBILIYATI VA TEZKORLIKNI RIVOJLANTIRISH METODIKASI. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 2(10), 125–129. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/62632>
23. Rustamov, E. (2025). JISMONIY TARBIYA VA SPORT TIZIMIDA YENGIL ATLETIKA SPORT TURINING O'RNI. *Евразийский журнал академических исследований*, 5(9), 121–126. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/60093>
24. Rustamov, E. (2025). VOLEYBOL SPORT O'YINIDA TEXNIK, TAKTIK VA JISMONIY TAYYORGARLIGI. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 5(9), 59–63. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/60095>
25. Azimova, D. (2025). THE ROLE OF NANOSTRUCTURED MATERIALS IN ENHANCING ENERGY EFFICIENCY AND THEIR APPLICATION IN AEROSPACE ENGINEERING. *Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук*, 5(9), 13–27. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMTCS/article/view/60766>
26. Abdurasulov, J. (2022). SHAQIRUVGA QADAR BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK FANI O'QITUVCHISIGA QO'YILADIGAN TALABLAR. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(11), 983–988. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5305>
27. Abduqodirova, D., & Abdurasulov, J. (2025). YOSHLARDA HARBIY-VATANPARVARLIK TUYG'USINI TAKOMILLASHTIRISHNING PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(1), 50–53. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/42882>
28. Abduqodirova, D., Abdulhaqov, U. ., & Mamatova, Z. . (2025). EMOTSIONAL KREATIVLIKNING TALABALAR QAROR QABUL QILISH JARAYONIGA TA'SIRI. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 3(4), 64–69. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/49726>

29. Abduqodirova , D., & Mirislomov , M. (2025). GEOGRAFIYA VA PSIXOLOGIYA FANLARI TUTASHGAN CHEGARA: PSIXOGEOGRAFIYANING SHAKLLANISH TARIXIGA NAZAR . *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 2(5, PART 2), 143–149. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/52569>
30. Abduqodirova, D. (2025). TALABALARDA PSIXOLOGIK STRESSNI YENGISH. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 3(2), 69–73. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/45019>
31. Сатторов , Б. (2025). АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ. *Евразийский журнал академических исследований*, 5(10), 167–178. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/62613>